

М Е Х А Н И К А

УДК 539.3

DOI: 10.5281/zenodo.17950873

EDN: DVLTOQK

**ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ОРТОТРОПНЫХ ПЛАСТИН ПРИ ЛОКАЛЬНЫХ СИЛОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
НА БАЗЕ ОБОБЩЁННОЙ ТЕОРИИ**© 2025. *Н. С. Бондаренко*

На базе обобщённой теории пластин в варианте $\{1,0\}$ -аппроксимации решена задача статики для ортотропной пластины при действии локального силового воздействия, распределённого по областям различной геометрии (в виде круга и эллипса). Предполагается, что локальное силовое воздействие равномерно распределено и действует в срединной плоскости пластины. Исследована зависимость обобщённых мембранных усилий от упругих постоянных ортотропного материала пластины и геометрических характеристик области силового воздействия.

Ключевые слова: $\{1,0\}$ -аппроксимация; локальное силовое воздействие; ортотропная пластина; полиномы Лежандра; обобщённые мембранные усилия.

Введение. В настоящее время значительно возрос интерес к тонкостенным элементам конструкций, изготовленных из современных композиционных материалов. Подобные материалы, обладающие резкой анизотропией упругих свойств, находят широкое применение в различных областях техники и промышленности, включая авиационную, ракетно-космическую промышленность и гражданское строительство. Понимание поведения тонкостенных элементов конструкций, изготовленных из таких материалов при действии сосредоточенных и локальных силовых воздействий критически важно для обеспечения прочности и надёжности конструкций, способных выдерживать разнообразные эксплуатационные условия. Помимо этого, актуальным является использование обобщённых теорий пластин и оболочек, позволяющих учитывать явления, связанные с поперечными сдвигами и обжатием.

Об актуальности темы исследования свидетельствует ряд современных публикаций [1–3]. В статьях О. В. Гермидер, В. Н. Попова [1, 2] рассматривается задача об изгибе тонкой ортотропной прямоугольной пластины, закреплённой по краям. Решение получено с использованием полиномов А. М. Лежандра и П. Л. Чебышёва первого рода. В работе А. А. Трещева, Н. С. Ющенко [3] представлена математическая модель деформирования структурно ортотропной пластины прямоугольной формы при поперечном изгибе. Здесь отправным предположением послужил переход от общей трёхмерной задачи деформирования к интерпретации её как изгиба средней плоскости по правилам С. П. Тимошенко, т. е. с учётом существенного влияния поперечных сдвигов.

Целью данного исследования является анализ компонент безмоментного напряжённого состояния ортотропной пластины, подверженной действию локального силового воздействия, распределённого по различным областям. Основной задачей исследования является установление зависимости между упругими постоянными ортотропного материала пластины и геометрическими параметрами области локального силового воздействия и обобщёнными мембранными усилиями, что важно для предсказания поведения пластины в различных эксплуатационных условиях.

Постановка задачи. Рассмотрим ортотропную пластину толщины $2h$ в безразмерной системе координат x_1, x_2, x_3 , определённой с точностью до полутолщины пластины h . При этом x_1, x_2 – координаты точки в срединной плоскости, x_3 – толщинная координата.

Пусть в области Ω_k в срединной плоскости пластины действует равномерно распределённое локальное силовое воздействие единичной интенсивности:

$$W_1(x_1, x_2) \equiv 1. \quad (1)$$

Рассмотрим два варианта области локального воздействия Ω_k :

1) Ω_1 – круг радиуса R с центром в начале координат:

$$\Omega_1 = \left\{ (x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq R^2 \right\}; \quad (2)$$

2) Ω_2 – эллипс с полуосями a и b с центром в начале координат:

$$\Omega_2 = \left\{ (x_1, x_2) : \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{x_2^2}{b^2} \leq 1 \right\}. \quad (3)$$

В качестве исходной взята система уравнений $\{1,0\}$ -аппроксимации (обобщённой теории типа С. П. Тимошенко), в рамках которой компоненты напряжённо-деформированного состояния (НДС) представляются в виде рядов Ж. Фурье по полиномам А. М. Лежандра $P_k = P_k(x_3)$ от толщинной координаты x_3 .

Разложения компонент НДС в ряды Ж. Фурье по полиномам А. М. Лежандра имеют вид [4]:

– компоненты вектора перемещений

$$u_1(x_1, x_2, x_3) = u(x_1, x_2)P_0(x_3); \quad u_2(x_1, x_2, x_3) = v(x_1, x_2)P_0(x_3),$$

где $u = u(x_1, x_2)$, $v = v(x_1, x_2)$ – обобщённые перемещения пластины, являющиеся аналогами перемещений точек срединной плоскости;

– компоненты тензора напряжений

$$\sigma_{kk}(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{2} N_k(x_1, x_2)P_0(x_3) \quad (k=1, 2); \quad \tau_{12}(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{2} S_{12}(x_1, x_2)P_0(x_3),$$

где $N_k = N_k(x_1, x_2)$ ($k=1, 2$), $S_{12} = S_{12}(x_1, x_2)$ – обобщённые усилия, являющиеся аналогами мембранных усилий;

– компоненты вектора объёмной силы

$$F_k(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{2} q_k(x_1, x_2)P_0(x_3) \quad (k=1, 2),$$

где $q_k = q_k(x_1, x_2)$ ($k=1, 2$) – коэффициенты разложения компонент вектора объёмной силы в ряды Ж. Фурье по полиномам А. М. Лежандра.

Разрешающая система дифференциальных уравнений $\{1,0\}$ -аппроксимации включает в себя [4]:

– соотношения упругости в перемещениях

$$N_1 = B_1 \left(\frac{\partial u}{\partial x_1} + \nu_{21} \frac{\partial v}{\partial x_2} \right); \quad N_2 = B_2 \left(\frac{\partial v}{\partial x_2} + \nu_{12} \frac{\partial u}{\partial x_1} \right); \quad S_{12} = B_{12} \left(\frac{\partial u}{\partial x_2} + \frac{\partial v}{\partial x_1} \right), \quad (4)$$

где

$$B_1 = \sqrt{\frac{E_1}{E_2}} \frac{2}{1 - \nu_{12}\nu_{21}}; \quad B_2 = \sqrt{\frac{E_2}{E_1}} \frac{2}{1 - \nu_{12}\nu_{21}}; \quad B_{12} = \frac{2G_{12}}{E}; \quad E = \sqrt{E_1 E_2};$$

E_1, E_2 – модули Т. Юнга для направлений x_1, x_2 соответственно;

G_{12} – модуль сдвига, характеризующий изменение угла между главными направлениями x_1, x_2 ;

ν_{12}, ν_{21} – коэффициенты С. Д. Пуассона;

– уравнения равновесия

$$\frac{\partial N_1}{\partial x_1} + \frac{\partial S_{12}}{\partial x_2} = -q_1; \quad \frac{\partial N_2}{\partial x_2} + \frac{\partial S_{12}}{\partial x_1} = -q_2. \quad (5)$$

Между упругими постоянными ортотропного материала пластины существует зависимость $E_2 \nu_{12} = E_1 \nu_{21}$, откуда следует соотношение $B_2 \nu_{12} = B_1 \nu_{21}$.

Обобщённые мембранные усилия в уравнениях (4), (5) определены с точностью до значения Eh .

Во всех задачах о локальных воздействиях искомое НДС считается локальным, т. е. не распространяющимся до линии внешней границы пластины или являющимся несущественным в окрестности границы рассматриваемой пластины. Поэтому пластину будем считать бесконечной, т. е. граничные условия на бесконечности не будем принимать в расчёт, а от искомым функций будем требовать убывающий характер при стремлении к бесконечности.

Методика решения. Решение задач на локальные воздействия с помощью методов фундаментальных решений основано на использовании формулы свёртки, которая имеет вид [5]:

$$\mathbf{P}(\vec{r}) = \iint_{\Omega_k} \mathbf{P}^0(\vec{r} - \vec{t}) \mathbf{W}(\vec{t}) d\Omega$$

или

$$\mathbf{P}(x_1, x_2) = \iint_{\Omega_k} \mathbf{P}^0(x_1 - t_1, x_2 - t_2) \mathbf{W}(t_1, t_2) d\Omega, \quad (6)$$

где $\mathbf{P} = \mathbf{P}(\vec{r})$ – искомые компоненты НДС, внутренние силовые факторы;

\mathbf{P}^0 – фундаментальные решения дифференциальных уравнений, соответствующие искомым компонентам НДС;

$\mathbf{W} = \mathbf{W}(\vec{t})$ – интенсивность распределения нагрузки в зоне локального воздействия Ω_k ;

$\vec{r} = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ – вектор текущей точки;

$\vec{t} = (t_1, t_2) \in \Omega_k$ – вектор точки интегрирования по области Ω_k .

Для указанных выше областей – круга [формула (2)] и эллипса [формула (3)] – формула свёртки (6) запишется так

$$\mathbf{P}(x_1, x_2) = \int_{-1}^1 d\theta_1 \int_{-1}^1 f(\rho_1, \theta_1) d\rho_1, \quad (7)$$

где подынтегральная функция с учётом соотношения (1) имеет вид:

– для области Ω_1 (круга)

$$f = \frac{\pi R^2 (\rho_1 + 1)}{4} \mathbf{P}^0 \left(x_1 - \frac{R}{2} (\rho_1 + 1) \cos(\pi(\theta_1 + 1)), x_2 - \frac{R}{2} (\rho_1 + 1) \sin(\pi(\theta_1 + 1)) \right); \quad (8)$$

– для области Ω_2 (эллипса)

$$f = \frac{ab\pi}{4} (\rho_1 + 1) \mathbf{P}^0 \left(x_1 - \frac{a}{2} (\rho_1 + 1) \cos(\pi(\theta_1 + 1)), x_2 - \frac{b}{2} (\rho_1 + 1) \sin(\pi(\theta_1 + 1)) \right). \quad (9)$$

Чтобы найти фундаментальное решение системы дифференциальных уравнений (4), (5) [функции \mathbf{P}^0 в формуле свёртки (6)] предположим, что на пластину действует сосредоточенная сила. Математической моделью сосредоточенных воздействий в механике является дельта-функция П. Дирака [5]. Она стоит на месте функций нагрузки в правых частях разрешающих уравнений. Фундаментальные решения системы (4), (5) имеют определённый механический смысл – это решения задач о действии сосредоточенных сил на пластину [6]. Поэтому компоненты вектора объёмной силы берём в виде

$$q_k(x_1, x_2) = q_k^* \delta(x_1, x_2) \quad (k = 1, 2), \quad (10)$$

где $\delta(x_1, x_2)$ – двумерная дельта-функция П. Дирака; $q_k^* = \text{const}$ ($k = 1, 2$).

Подставляя соотношения упругости в перемещениях (4) в уравнения равновесия (5), получим систему уравнений равновесия в перемещениях

$$L_{k1}u + L_{k2}v = -q_k^* \delta(x_1, x_2) \quad (k = 1, 2), \quad (11)$$

где

$$L_{11} = B_1 \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + B_{12} \frac{\partial^2}{\partial x_2^2}; \quad L_{12} = L_{21} = (v_{21}B_1 + B_{12}) \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2}; \quad L_{22} = B_2 \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + B_{12} \frac{\partial^2}{\partial x_1^2}.$$

Фундаментальное решение системы уравнений (11) построено с помощью двумерного интегрального преобразования Ж. Фурье и методики обращения, основанной на использовании специальных функций [6]. Выражения для обобщённых мембранных усилий приведены в публикации [7]:

$$N_k = \sum_{j=1}^4 a_{kj} \Phi_j(x_1, x_2) \quad (k = 1, 2); \quad S_{12} = \sum_{j=1}^4 a_{3j} \Phi_j(x_1, x_2), \quad (12)$$

где

$$\Phi_1(x_1, x_2) = \sigma_0^2 \left(\frac{\sigma_1 x_1}{r_1^2} - \frac{\sigma_2 x_1}{r_2^2} \right); \quad \Phi_2(x_1, x_2) = \sigma_0^2 \left(\frac{\sigma_2^3 x_1}{r_2^2} - \frac{\sigma_1^3 x_1}{r_1^2} \right);$$

$$\Phi_3(x_1, x_2) = \sigma_0^2 \left(\frac{\sigma_2 x_2}{r_2^2} - \frac{\sigma_1 x_2}{r_1^2} \right); \quad \Phi_4(x_1, x_2) = \sigma_0^2 \left(\frac{x_2}{\sigma_1 r_1^2} - \frac{x_2}{\sigma_2 r_2^2} \right);$$

$$r_k^2 = \sigma_k^2 x_1^2 + x_2^2 \quad (k=1, 2); \quad a_{11} = \frac{\nu_{21}}{2\pi B_{12}} \left(\frac{B_1 q_1^*}{\nu_{12}} - A_0 q_2^* \right); \quad a_{12} = a_{32} = \frac{q_1^*}{2\pi}; \quad a_{34} = \frac{\nu_{21} q_1^*}{2\pi \nu_{12}};$$

$$a_{13} = \frac{1}{2\pi B_{12}} (\nu_{21} B_1 q_1^* - A_0 q_2^*); \quad a_{14} = \frac{\nu_{21} q_1^*}{2\pi}; \quad a_{21} = \frac{B_2}{2\pi B_1 B_{12}} \left(\frac{\nu_{21}}{\nu_{12}} B_1 q_1^* - A_0 q_2^* \right);$$

$$a_{22} = \frac{B_2 q_1^*}{2\pi B_1}; \quad a_{23} = \frac{B_2 (B_{12} q_1^* - A_0 q_2^*)}{2\pi B_1 B_{12}}; \quad a_{24} = \frac{B_2 \nu_{21} q_1^*}{2\pi B_{12} \nu_{12}}; \quad a_{31} = a_{33} = \frac{B_{12} q_1^* - A_0 q_2^*}{2\pi B_1};$$

$$A_0 = \nu_{21} B_1 + B_{12}; \quad \sigma_{1,2}^2 = \frac{\nu_{21} (\Lambda_{12} - 2\nu_{12}) \mp \sqrt{\nu_{21}^2 (\Lambda_{12} - 2\nu_{12})^2 - 4\nu_{12} \nu_{21}}}{2\nu_{12}};$$

$$\Lambda_{12} = \frac{E_1}{G_{12}}; \quad \sigma_0^2 = \frac{1}{\sigma_2^2 - \sigma_1^2}.$$

Анализ результатов численных исследований. Проведены численные исследования влияния упругих констант ортотропного материала пластины на мембранные усилия (12), к которым применена формула свёртки (7), где подынтегральная функция имеет вид (8) или (9). Значения коэффициентов в правых частях (10) брались такими: $q_1^* = q_2^* = 1$.

В качестве ортотропных материалов пластины взяты материалы **M1** (стеклопластик С1-19-55) и **M2** (стеклопластик С1-10-65), механические характеристики которых приведены в табл. 1.

Таблица 1

Данные для ортотропных материалов

Материал	ν_{12}	ν_{21}	$E_1, \text{МН/м}^2$	$G_{12}, \text{МН/м}^2$
M1	0,161	0,128	$2,5 \cdot 10^4$	$4,3 \cdot 10^3$
M2	0,17	0,122	$3,25 \cdot 10^4$	$6,1 \cdot 10^3$

Графики на рис. 1, 2 построены вдоль оси ординат x_2 при $x_1 = 0$. Предполагается, что локальное силовое воздействие равномерно распределено [формула (1)]. При этом сплошные кривые соответствуют материалу **M1**, а пунктирные – материалу **M2**. Рисунки, помеченные буквой а, показывают изменение N_1 , помеченные буквой б – N_2 , помеченные буквой в – S_{12} .

На рис. 1 рассматривается круговая область радиуса R [формула (2)]. Для кривых 1 $R = 1$, для кривых 2 – $R = 2$, для кривых 3 – $R = 3$.

Из рис. 1 видно, что с возрастанием радиуса области локального силового воздействия увеличиваются значения мембранных усилий N_2 и S_{12} , а для усилия N_1 наблюдается обратная зависимость при $x_2 > 3$.

Рис. 1. Внутренние силовые факторы для области действия силы Ω_1

На рис. 2 рассматривается эллиптическая область с полуосями a и b [формула (3)]. Для кривых 1 полуось $b=0,5$, для кривых 2 – $b=1$ (результаты совпали с расчётами для круга радиуса $R=1$), для кривых 3 – $b=2$, при этом для всех кривых $a=1$.

Рис. 2. Внутренние силовые факторы для области действия силы Ω_2

Из рис. 2 следует, что с увеличением полуоси b при фиксированном значении полуоси a для области локального силового воздействия в виде эллипса увеличиваются значения мембранных усилий N_2 и S_{12} , а для усилия N_1 наблюдается обратная зависимость при $x_2 > 3$.

Выводы. На базе обобщённой теории пластин в варианте $\{1,0\}$ -аппроксимации построено решение задачи статики, описывающей безмоментное состояние ортотропной пластины при действии локального силового воздействия. Рассмотрены два варианта области локального воздействия: в виде круга и эллипса.

На основе анализа приведённых выше графиков (рис. 1, 2) сделан вывод, что в случае безмоментного состояния ортотропной пластины на внутренние силовые факторы оказывают влияние как геометрические параметры области локального силового воздействия, так механические характеристики ортотропного материала. При этом значения мембранных усилий N_1 и N_2 зависят от упругих констант ортотропного материала значительно больше, чем S_{12} (вплоть до 15 %).

Исследования проводились в ФГБОУ ВО «ДонГУ» в рамках государственного задания (№ госрегистрации 124012400353-3).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Germider O. V. On Calculation of Bending of a Thin Orthotropic Plate Using Legendre and Chebyshev Polynomials of the First Kind / O. V. Germider, V. N. Popov // Journal of Siberian Federal University. Mathematics and Physics. – 2024. – Vol. 17, No. 5. – P. 586–598. – EDN: JSPTAR.
2. Гермидер О. В. Математическое моделирование изгиба защемленной по контуру тонкой ортотропной пластины / О. В. Гермидер, В. Н. Попов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Прикладная математика. Информатика. Процессы управления. – 2024. – Т. 20, № 3. – С. 310–323. – DOI: 10.21638/spbu10.2024.301. – EDN: BELNPI.
3. Трещев А. А. К расчету ортотропной пластины с учетом нелинейной зависимости жесткостных характеристик от вида напряженного состояния / А. А. Трещев, Н. С. Ющенко // Фундаментальные поисковые и прикладные исследования РААСН по научному обеспечению развития архитектуры, градостроительства и строительной отрасли Российской Федерации в 2022-2023 годы : Научные труды РААСН : В 2-х томах : Том 2. – Москва : АСВ, 2024. – С. 429–437. – EDN: IFGRJM.
4. Пелех Б. Л. Слоистые анизотропные пластины и оболочки с концентраторами напряжений / Б. Л. Пелех, В. А. Лазько. – Киев : Наукова думка, 1982. – 296 с.
5. Владимиров В. С. Уравнения математической физики / В. С. Владимиров. – Москва : Наука, 1967. – 436 с.
6. Шевченко В. П. Методы фундаментальных решений в теории ортотропных оболочек // Концентрация напряжений (Механика композитов: В 12 т. Т. 7) / Под ред. А. Н. Гузя, А. С. Космодамианского, В. П. Шевченко. – Киев : А. С. К., 1998. – С. 159–196.
7. Бондаренко Н. С. Определение обобщенных усилий в ортотропной пластине в рамках $\{m,n\}$ -аппроксимации при действии сосредоточенной силы, вызывающей безмоментное напряженное состояние / Н. С. Бондаренко // Донецкие чтения 2022 : образование, наука, инновации, культура и вызовы современности : Материалы VII Международной научной конференции, посвященной 85-летию Донецкого национального университета (Донецк, 27–28 октября 2022 г.). – Том 1: Механико-математические, компьютерные науки, управление. – С. 44–46. – EDN: UQFQCY.

Поступила в редакцию 22.10.2025 г.

INVESTIGATION OF THE STRESS-STRAIN STATE OF ORTHOTROPIC PLATES UNDER LOCAL FORCE IMPACTS BASED ON A GENERALIZED THEORY

N. S. Bondarenko

Based on the generalized theory of plates in the $\{1,0\}$ -approximation version, the statics problem for an orthotropic plate under the action of a local force distributed over areas of different geometry (in the form of a circle and an ellipse) is solved. It is assumed that the local force action is uniformly distributed and acts in the middle plane of the plate. The dependence of generalized membrane forces on the elastic constants of the orthotropic plate material and the geometric characteristics of the force action area is investigated.

Keywords: $\{1,0\}$ -approximation; local force impact; orthotropic plate; Legendre polynomials; generalized membrane forces.

Бондаренко Наталья Сергеевна

кандидат физико-математических наук, доцент,
доцент кафедры прикладной механики и
компьютерных технологий,
старший научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: n.bondarenko123@mail.ru
ORCID: 0000-0001-5254-5545
Author ID: 1223868

Bondarenko Natalya Sergeevna

Candidate of Phisico-Mathematical Sciences, Docent,
Associate Professor of the Department of Applied
Mechanics and Computer Technologies,
Senior Researcher,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.